

ОЖӘ 631.111.2

АУМАҚТЫҚ ЖОСПАРЛАУ МЕН ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҚ

ГЫБАДУЛЛА МАДИНА
АЛТАЙҚЫЗЫ ДАРИҒА
ЖҰМАҒҰЛ НАЗИРА
АШМАТУЛЛА ӘНЕЛ

С.Сейфуллин атындағы қазақ агротехникалық зерттеу Университеті Кеак
Жер ресурстарын басқару, сәулет және дизайн факультеті "Кадастр" кафедрасы
мамандығының 2-курс студенттері

Ғылыми жетекші: **БЕРИСТЕНОВ АЙДАРБЕК ТАЙНИГАЗЫНОВИЧ**
Астана қ., Қазақстан

Аңдатпа: Бұл мақалада аумақтық жоспарлау мен экологиялық тұрақтылықтың өзара байланысы қарастырылады. Аумақтық жоспарлау ұғымына анықтама беріліп, оның әлеуметтік-экономикалық даму мен табиғи ресурстарды тиімді пайдаланудағы рөлі талданады. Экологиялық тұрақтылықтың мәні, оның жергілікті және жаһандық деңгейдегі маңызы сипатталады. Сондай-ақ, аумақтық жоспарлау барысында жер ресурстарын ұтымды пайдалану, табиғи аймақтарды қорғау, қалдықтарды басқару және жасыл инфрақұрылым құру сияқты қағидаттардың маңыздылығы көрсетіледі. Қазақстандағы экологиялық талаптарды ескеретін жоспарлау тәжірибелері мысал ретінде келтірілген. Зерттеу нәтижесінде аумақтық жоспарлау қоршаған ортаны қорғаудың негізгі тетігі екендігі және экологиялық тұрақтылықты қамтамасыз етудің басты құралы екендігі тұжырымдалады.

Кілт сөздер: Аумақтық жоспарлау, экологиялық тұрақтылық, табиғи ресурстар, тұрақты даму, жасыл экономика, жер ресурстары, қоршаған орта, экожүйе, Қазақстан.

Annotation: This article examines the interrelation between spatial planning and environmental sustainability. It defines the concept of spatial planning and analyzes its role in socio-economic development and the efficient use of natural resources. The essence of environmental sustainability and its importance at both local and global levels are highlighted. The paper emphasizes key principles that should be considered in spatial planning, such as rational land use, protection of natural areas, waste management, and the development of green infrastructure. Examples from Kazakhstan's experience, including environmentally oriented planning practices within the framework of the "Green Economy" strategy, are presented. The study concludes that spatial planning is a fundamental mechanism for protecting the environment and a crucial tool for ensuring long-term ecological sustainability.

Keywords: Territorial planning, ecological sustainability, natural resources, sustainable development, green economy, land resources, environment, ecosystem, Kazakhstan.

Қазіргі таңда қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуы табиғи ресурстардың тиімді пайдаланылуына және экологиялық тепе-теңдіктің сақталуына тікелей байланысты. Осы тұрғыда аумақтық жоспарлау тек қана жерді бөлудің немесе қалаларды дамытудың құралы емес, сонымен бірге қоршаған ортаны қорғау мен экологиялық тұрақтылықты қамтамасыз етудің маңызды тетігі болып отыр.

Аумақтық жоспарлау – белгілі бір аймақтың әлеуметтік, экономикалық және экологиялық мүмкіндіктерін үйлестіріп, кеңістіктік дамуды басқару процесі. Оның негізгі мақсаты – аумақтарды тиімді пайдалану, табиғи ресурстарды ұтымды бөлу, тұрғындардың өмір сүру сапасын арттыру. Жоспарлау барысында өнеркәсіп, ауыл шаруашылығы, көлік, тұрғын үй құрылысы және рекреациялық аймақтардың орналасуы ескеріледі.

Аумақтық жоспарлауда тек қана экономикалық пайда емес, сонымен бірге экологиялық қауіпсіздік те басты назарға алынады. Табиғи ресурстардың шектеулі екенін ескерсек, әрбір шешім қоршаған ортаға келтіретін ықпал тұрғысынан бағалануы тиіс.

Экологиялық тұрақтылық – табиғи экожүйелердің өздігінен жаңару қабілетін сақтап, адам әрекетімен болатын өзгерістерге бейімделу мүмкіндігі. Бұл ұғым жергілікті деңгейден бастап ғаламдық деңгейге дейін маңызды. Мәселен, бір аймақтағы орманның жойылуы су режимінің өзгеруіне, ал оның салдары ауыл шаруашылығы мен тұрғындардың өмір сүруіне тікелей әсер етеді.

Экологиялық тұрақтылықты сақтау – климаттың өзгеруі, биологиялық әралуандықтың азаюы, жердің құнарсыздануы сияқты жаһандық проблемаларды болдырмаудың басты жолы.

Аумақтық жоспарлау мен экологиялық тұрақтылықтың байланысы

Бұл екі ұғым бір-бірімен тығыз байланысты. Аумақтық жоспарлау экологиялық тұрақтылықтың негізін қалайды, өйткені дұрыс жоспарланбаған құрылыс немесе өндірістік нысандар экожүйеге ауыр салмақ түсіреді. Мысалы, қаланың шектен тыс кеңеюі ауыл шаруашылығына жарамды жерлердің қысқаруына әкелсе, өндіріс орындарының ретсіз орналасуы ауа мен судың ластануын күшейтеді.

Сондықтан жоспарлау кезінде келесі қағидаттар ескерілуі тиіс:

1. Жер ресурстарын ұтымды пайдалану – құнарлы ауыл шаруашылық жерлерін құрылысқа бермеу.

2. Табиғи аймақтарды қорғау – орман, су айдындары, жайылым сияқты экожүйелердің сақталуын қамтамасыз ету.

3. Қалдықтарды басқару – өндірістік және тұрмыстық қалдықтарды өңдеуді жоспарлау.

4. Жасыл инфрақұрылым құру – саябақтар, жасыл белдеулер, рекреациялық аймақтарды көбейту.

Қазақстандағы жағдайы. Қазақстанда аумақтық жоспарлау жүйесі біртіндеп экологиялық талаптарды ескеріп дамып келеді. «Жасыл экономикаға көшу тұжырымдамасы» аясында табиғи ресурстарды үнемді пайдалану, су тапшылығын еңсеру, баламалы энергия көздерін енгізу басты бағыттардың бірі болып отыр. Сонымен қатар ірі қалаларда жасыл аймақтар құру, ауыл шаруашылығында топырақ құнарлылығын сақтау, жайылымдарды қалпына келтіру шаралары жүргізілуде.

Қорытындылай келе, аумақтық жоспарлау мен экологиялық тұрақтылық – қазіргі заманның басты талаптары. Дұрыс жоспарлау қоршаған ортаға түсетін салмақты азайтып, табиғи ресурстарды болашақ ұрпаққа сақтауға мүмкіндік береді. Ал экологиялық тұрақтылық – елдің әлеуметтік-экономикалық дамуының кепілі. Сондықтан кез келген аумақтық шешім табиғи жүйелердің шектеулі мүмкіндіктерін ескеріп, ұзақ мерзімді тұрақтылыққа бағытталуы тиіс.

ӘДЕБИЕТТЕР:

1. Қазақстан Республикасының Жер кодексі. — 2003 ж.
2. “Жылжымайтын мүлікке құқықтарды мемлекеттік тіркеу туралы” Қазақстан Республикасының Заңы, 2007 ж.
3. Қазақстан Республикасының Ұлттық экономика министрлігі. Жер ресурстарын басқару комитеті материалдары.

4. Жер ресурстарын басқару агенттігінің әдістемелік ұсынымдары.
5. Электрондық үкімет порталы: egov.kz
6. Мұқанов А. "Жер құқығы негіздері", оқу құралы. — Алматы: Жеті жарғы, 2022 ж.
7. Байдильдинов Д.Л. "Қазақстан Республикасының Жер құқығы", — Алматы, 2021 ж.
8. "Мемлекеттік жер кадастры және жерді басқару негіздері", оқу құралы. — Алматы, 2020 ж.